

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web

Wahyu Ramadhan, Mahasiswa, Jurusan Teknik Industri Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract— The geographical condition of Sungai Pisang Village located on the coastal fringe and not too far from the famous island tourism which potential in West Sumatera becomes an opportunity for the people of Sungai Pisang, especially the fishermen to increase their standard of living. But in reality, the outsiders in the Bungus area are more likely to take advantage of the opportunity because of their location close to the city center. The tourists can only be seen from far by biduk fishermen of Sungai Pisang. Most tourists prefer to use Tour and Travel services from Bungus area. Biduk fishermen are only bringing few tourists to the island tour even though the price offered is much cheaper. Based on preliminary study, there are problems such as the lack of knowledge of the fisherman on the effective product marketing strategy. So far, there are no marketing tools to promote the transportation services of biduk fisherman for the island tourism in the Sungai Pisang broadly. Therefore, it is necessary to design a marketing information system of island tourism biduk. The marketing information system is a mobile web-based designed using PHP programming language and supported by the MySQL database. The information marketing system is expected to increase the number of tourists who use the island tourism biduk as an effort to increase the sustainable fishermen's economy.

Keywords: Sistem Informasi, Aplikasi berbasis web, Pengendalian Kualitas

I. PENDAHULUAN

Efektivitas dan efisiensi sistem informasi merupakan aspek kunci yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Setiap organisasi tidak terlepas dari hal tersebut. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan. Akan tetapi, sistem informasi yang terlalu kompleks dan rumit dapat menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Sungai Pisang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Luas Kelurahan Sungai Pisang yaitu 9,14 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.914 jiwa dan total jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 314 KK. Hampir seluruh KK memiliki mata pencaharian sebagai nelayan karena letak geografisnya berada di pinggir pantai. Profesi sebagai nelayansangat bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jika ada sisa dari penghasilan tersebut akan digunakan untuk biaya memenuhi kebutuhan sandang dan biaya pendidikan. Hasil tangkapan ikan yang dijual akan dipergunakan dan langsung habis, sehingga tidak ada simpanan untuk pengembangan usaha. Apabila nelayan hanya mengandalkan perahu tradisional dan alat tangkap ikan sederhana, maka nelayan tersebut tidak akan mampu bersaing dengan nelayan modern yang memiliki perlengkapan dan fasilitas yang lebih canggih.

Selain sebagai nelayan yang normalnya mencari ikan di laut, maka nelayan didaerah Sungai Pisang juga menggunakan biduknya untuk mengangkut wisatawan menuju wisata pulau yang terletak tidak jauh dari Kelurahan Sungai Pisang. Masyarakat Sungai Pisang tergolong masyarakat yang berkeinginan untuk berkembang dan menerima dinamika kehidupan yang timbul sebagai dampak dari globalisasi. Masyarakat Sungai Pisang merupakan masyarakat yang taat beragama, ramah tamah, dan santun. Sehingga, wisatawan yang menuju pulau dan menggunakan jasa transportasi biduk wisata pulau merasa nyaman dan terkesan dengan pelayanan yang diberikan.

Kondisi geografis Kelurahan Sungai Pisang yang terletak di pinggir pantai dan tidak terlalu jauh dari potensi wisata pulau yang terkenal di Sumatera Barat, menjadi peluang bagi masyarakat Sungai Pisang khususnya nelayan biduk untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Wisata pulau sekarang ini menjadi objek pariwisata yang populer di Sumatera Barat. Untuk menikmati wisata pulau dibutuhkan jasa transportasi yang membawa wisatawan dari daratan menuju pulau yang dimaksud. Jasa transportasi biduk wisata pulau disediakan oleh masyarakat Sungai Pisang sebagai mata pencaharian selain sebagai nelayan di malam hari. Setiap kepala keluarga di Sungai Pisang biasanya memiliki satu biduk untuk membawa wisatawan ke berbagai wisata pulau yang berada di sekitar Sungai Pisang. Terdapat 5 tujuan wisata pulau yang dapat dijadikan sebagai destinasi pengguna jasa transportasi biduk wisata pulau di Sungai Pisang, yaitu Pulau Pasumpahan, Pulau Pamutusan, Pulau Pagang, Pulau Sirandah, dan Suwarnadwipa.

II. STUDI LITERATUR

Produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan dan kebutuhan. Sedangkan jasa (*service*) adalah semua kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tak berwujud (*intangible*) dan tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu.

Produk adalah elemen penting dalam penawaran pasar, perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran yang memberikan nilai bagi pelanggan sasaran. Penawaran tersebut dapat menjadi penjalın hubungan yang menguntungkan bagi perusahaan dengan pelanggan. Klasifikasi produk dan jasa dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tipe konsumen yang menggunakannya, yaitu

1. Produk konsumen (*consumer product*)

Produk konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi pribadi. Produsen biasanya menggolongkan produk dan jasa ini lebih jauh berdasarkan bagaimana konsumen membelinya.

2. Produk Industri (*industrial product*)

Produk industri adalah produk yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis.

Berdasarkan pengelompokan produk dan jasa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara produk konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan untuk apa produk tersebut dibeli. Sebagai contoh jika seorang konsumen membeli alat pemotong rumput untuk digunakan disekitar rumahnya maka mesin tersebut dapat dikatakan menjadi produk konsumen dan jika konsumen membelikan alat mesin potong rumput yang digunakan untuk dalam bisnis tata ruang, maka mesin tersebut dapat dikatakan sebagai produk industri.

Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Manfaat ini dikomunikasikan dan dihantarkan oleh atribut produk sebagai berikut :

Kualitas produk (*product quality*)

Kualitas produk adalah salah satu sarana posisi utama dalam proses pemasaran. Kualitas mempunyai dampak langsung terhadap kinerja produk atau jasa, sehingga berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Kualitas produk dapat diartikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang bergantung kepada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan.

Fitur produk

Dalam persaingan pasar sebuah produk dapat tersaji dalam berbagai fitur. Model dasar, model tanpa tambahan apapun merupakan titik awal. Perusahaan dapat menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan menambahkan lebih banyak fitur. Fitur adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Dalam hal ini produsen yang pertama memperkenalkan fitur baru yang bernilai adalah salah satu cara yang efektif untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor.

Gaya dan desain produk

Cara lain untuk menambahkan nilai dari pelanggan terhadap produk adalah melalui gaya dan desain yang berbeda dengan produk pesaing. Desain adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan produk. Gaya sensasional dapat menarik perhatian dan menghasilkan estetika yang indah, tetapi gaya tersebut tidak benar-benar dapat membuat kinerja produk menjadi lebih baik. Tidak seperti gaya, desain lebih dari sekedar kulit luar dari produk, namun desain adalah jantung produk.

Penetapan merek

Kemampuan sebagai pemasar profesional yang paling istimewa adalah mampu untuk membangun dan mengelola merek. Merek (*brand*) adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau kombinasi semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk atau jasa. Penetapan sebuah merek menjadi begitu kuat sehingga saat ini tidak ada produk yang tidak memiliki merek. Penetapan merek dapat membantu konsumen untuk mengenali

produk dan merek juga menyatakan sesuatu tentang kualitas dan konsistensi produk.

Kemasan (*packaging*)

Fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk, namun saat ini ada banyak faktor membuat kemasan menjadi sarana pemasaran yang penting. Kemasan yang didesain dengan buruk bisa membuat konsumen tidak tertarik dan perusahaan kehilangan penjualannya, sebaliknya kemasan yang inovatif yaitu kemasan dapat menarik perhatian pelanggan, menggambarkan produk, hingga membuat perhatian konsumen tertuju terhadap produk.

Pelayanan produk pendukung

Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran yang diberikan perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung, yang bisa menjadi bagian kecil atau bagian besar dari bentuk penawaran yang diberikan. Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu diantaranya melakukan survei pelanggan secara berkala untuk menilai pelayanan saat ini dan memperoleh ide bagi pelayanan baru.

III. METODE PENELITIAN

Definisi Sistem Informasi Manajemen Sistem informasi manajemen (manajemen information system atau sering dikenal dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi- informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.

SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Secara teori, komputer tidak harus digunakan didalam SIM, tetapi kenyataannya tidaklah mungkin SIM yang kompleks dapat berfungsi tanpa melibatkan elemen komputer. Lebih lanjut, bahwa SIM selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan pada komputer (*computer-based information processing*).

Sistem informasi pemasaran bidang wisata pulau dirancang berbasis *web mobile* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. PHP memiliki kepanjangan *PHP Hypertext Preprocessor* yang merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka *layout web*, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya sehingga dengan adanya PHP tersebut, web akan sangat mudah dirawat. Linux. PHP juga dibangun sebagai modul pada *web server* Apache dan sebagai *binary* yang dapat berjalan sebagai CGI.

MySQL adalah suatu sistem manajemen database. Suatu database adalah suatu koleksi data terstruktur. Data tersebut dapat berupa apa saja, dari list sederhana sampai sebuah galeri gambar. Untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang tersimpan dalam sebuah database, dibutuhkan suatu sistem manajemen database seperti halnya MySQL. Sejak komputer menjadi suatu alat yang digunakan untuk menanggulangi data dalam ukuran besar, manajemen database memegang peranan utama dalam perhitungan, sebagai utilitas tunggal maupun sebagai bagian dari aplikasi lain.

MySQL adalah suatu sistem manajemen database relasional. Suatu database relasional menyimpan data dalam tabel yang terdefinisi. Hal ini menambah kecepatan dan fleksibilitas. Tabel-tabel tersebut terhubung oleh suatu relasi terdefinisi yang memungkinkan memperoleh kombinasi data dari beberapa tabel dalam suatu permintaan. SQL (*Structured Query Language*) adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database. MySQL adalah perangkat lunak *open source*. *Open source* berarti dapat digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja. Semua orang dapat men-download MySQL dari internet dan menggunakannya secara gratis. Untuk administrasi database, seperti pembuatan database, pembuatan tabel, dan sebagainya, dapat digunakan aplikasi berbasis web seperti phpMyAdmin. Adapun tahapan-tahapan dari metodologi penelitian dijelaskan berikut ini.

Tahapan Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahap mempelajari dan mengkaji sistem yaitu bagaimana pemasaran dan promosi yang efektif untuk biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat. Pada tahapan ini juga dilakukan pengumpulan data dan

informasi yang diperlukan untuk digunakan sebagai dasar perancangan sistem informasi pemasaran seperti: spesifikasi biduk, fasilitas biduk, tarif biduk, tujuan wisata pulau, paket wisata, dan jadwal perjalanan.

Analisis kebutuhan yang dilakukan pelaksana kegiatan berupa studi lapangan (observasi), pengumpulan data dan informasi terkait perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Sistem informasi pemasaran yang dirancang haruslah *userfriendly* agar tidak membingungkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Tahapan Perancangan Sistem Database

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, pada tahapan ini dirancang suatu sistem database dengan menggunakan MySQL yang menyimpan semua data dan informasi yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Database ini dihubungkan dengan sistem informasi pemasaran sehingga memudahkan untuk penyimpanan data dan pengambilan kembali data yang diperlukan.

Perancangan *database* dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pemasaran dengan mempertimbangkan aliran data dan informasi pada sistem yang dirancang. Perancangan *database* terdiri atas *file-file* dengan *record* yang menghubungkan menghubungkan dengan suatu subjek tertentu. Kumpulan *record* terdiri dari *field-field* yang saling berhubungan dengan logika. Penyusunan struktur data sebuah *database* ditentukan oleh model data yang digunakan. Model data merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual.

Dalam perancangan sistem informasi pemasaran ini digunakan model data relasi (*relational data model*) karena dalam sistem yang dirancang terdiri dari beberapa *entity* yang saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam perancangan *database* model data relasi terdapat *field-field* yang menghubungkan tabel-tabel penyusun *database*. Perancangan indeks file digunakan untuk meningkatkan

performansi akses data. Indeks yang digunakan dalam perancangan sistem adalah *foreign key (non unique key)* dan *primary key (unique key)*. *Foreign key* digunakan untuk membuat relasi antar tabel-tabel yang digunakan. *Primary key* digunakan untuk mencegah terjadinya duplikasi data sehingga sistem informasi dapat diakses lebih cepat oleh pengguna.

Tahapan Perancangan Sistem Informasi Pemasaran

Tahapan ini merupakan tahapan utama dalam perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Setelah perancangan sistem database selesai, pada tahapan ini dirancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sistem informasi pemasaran ini dirancang dengan memanfaatkan *Content Management System (CMS)*.

Pada tahap perancangan sistem, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan pada sistem dideskripsikan secara detail. Tahapan yang dilakukan adalah:

a). Analisis interaksi obyek dan fungsi pada sistem

Penyediaan link (*url*) yang akan dihubungkan dengan halaman informasi. Hal ini terkait dengan struktur menu pada sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Tersedia 5 pilihan paket wisata pulau.

- Penyediaan link (*url*) tambahan seperti link menuju google maps untuk melihat lokasi pada peta. Hal ini membantu pengguna untuk mengetahui lokasi wisata pulau dengan mudah.

b). Merancang *user interface*

Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dirancang dengan konsep *web mobile*, dimana dapat diakses melalui *desktop* maupun *mobile*.

Tahapan Validasi

Setelah perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau selesai, maka perlu divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Tahapan validasi merupakan tahapan uji coba sistem informasi pemasaran kepada pengguna sistem yaitu nelayan biduk dan wisatawan. Tujuannya untuk mengetahui apakah sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan nelayan biduk maupun wisatawan, dan memberikan output sebagaimana yang diinginkan.

Tahapan Implementasi

Pada tahapan ini dilakukan implementasi sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau yang telah dirancang untuk dapat digunakan oleh nelayan biduk dalam memasarkan jasa transportasi biduk wisata pulau. Nelayan biduk diberikan pelatihan penggunaan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau untuk meningkatkan jumlah wisatawan sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk. Dalam tahap implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- Pemindahan website dari localhost ke server hosting.
- Pembuatan database pada hosting dan penerapan hak akses user pada database.
- Pengujian dan perbaikan aplikasi (*debugging*).

Selanjutnya pengoperasian sistem informasi pemasaran dilakukan oleh nelayan biduk sebagai admin yang dilatih untuk dapat mengoperasikan sistem informasi pemasaran dengan efektif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap usaha biduk wisata pulau di Sungai Pisang, maka prioritas permasalahan adalah belum adanya sarana pemasaran produk yang efektif sehingga jasa transportasi biduk wisata pulau dari nelayan biduk di Sungai Pisang dapat lebih dikenal secara luas. Permasalahan tersebut merupakan hal yang urgen untuk diselesaikan sekarang ini. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah wisatawan yang menggunakan jasa transportasi biduk wisata pulau dari nelayan biduk di Sungai Pisang. Padahal jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau wisata semakin bertambah seiring dengan semakin populernya wisata pulau di Sumatera Barat baik bagi wisatawan lokal, domestik, maupun mancanegara. Melihat potensi berkembangnya wisata pulau ini menjadi peluang bagi masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Peluang ini kemudian dimanfaatkan dengan menyediakan pemasaran produk yang lebih efektif melalui media internet untuk menyebarkan informasi tentang jasa transportasi biduk wisata pulau di Pulau Pisang sehingga dapat dikenal secara luas dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang. Oleh karena itu perlu untuk merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang untuk menarik minat dan meningkatkan jumlah wisatawan.

Data-data berkaitan dengan wisata pulau di Sungai Pisang dikumpulkan dan disimpan dalam database yang dirancang dengan menggunakan MySQL. Database ini digunakan dalam sistem informasi pemasaran yang dirancang. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat dirancang untuk nelayan biduk dalam upaya meningkatkan pemasaran.

Untuk mengakses sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau, dapat dibuka pada *browser* seperti Mozilla Firefox, Google Chrome dan Opera, dengan mengetik **biduakayah.com**.

Untuk masuk (*login*) sebagai Admin, tersedia halaman admin yang merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola website **biduakayah.com** ini. Dengan masuk ke halaman admin, maka kita dapat melakukan perubahan isi dari website. Untuk login admin, ketik pada *browser* (Mozilla, Opera atau Google Chrome), **biduakayah.com/administrator**.

V. KESIMPULAN

Paper ini merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau untuk nelayan biduk di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat. Sistem informasi pemasaran ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. Tahapan yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem database, perancangan sistem informasi, validasi, dan implementasi.

Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis *web mobile* ini menyediakan informasi paket wisata pulau terdiri atas pulau Pasumpahan, pulau Sirandah, pulau Pagang, pulau Pamutusan, dan Suwarnadwipa. Selain menampilkan gambar-gambar keindahan pulau wisata, sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi untuk memudahkan pengguna. Perancangan sistem informasi pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan pengguna biduk wisata pulau sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amrina Elita. dkk "Perancangan sistem informasi pemasaran wisata pulau berbasis web mobil," Okt. (2019)
- [2] Yuliandra Berry. dkk "Perancangan sistem informasi pengendalian kualitas pada laboratorium pengendali IV PT X," Mei. (2018)
- [3] Rahma, Yantidina. dkk "Perancangan sistem informasi pada bagian gudang PT PN VI unit usaha ophir".
- [4] Hamdi Azwir Hery "Perbaikan pengelolaan perundang melalui penerapan sistem informasi pergudangan di CV. ABB," Okt. (2017)
- [5] Larasati Hilari. dkk "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembelian GRC Dengan Metode Waterfall," Sep. (2017)